

Artículo de investigación

Cómo citar: López, L. del C., Haydeé Vásquez, D. ., & Rivera Castillo, N. L. . (2023). La Inteligencia Emocional: evolución reciente y líneas para su desarrollo en el ámbito educativo. *PRA*, 23(35), 172-195. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.172-195>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 28 julio 2023

Aceptado: 24 agosto 2023

Publicado: 2 octubre 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

La inteligencia emocional: evolución reciente y líneas para su desarrollo en el ámbito educativo

Emotional intelligence: recent evolution and lines for its development in the educational field

Inteligência emocional: evolução recente e linhas para seu desenvolvimento no campo educacional

Resumen

La inteligencia emocional es considerada un factor de suma importancia, el cual posee una influencia directa en el bienestar social y psicológico, tanto en alumnos como profesores. Esta facilita a los agentes educativos a asimilar, comprender y adaptarse a las características propias de su entorno, a la vez que contribuye a la toma de decisiones apropiadas ante disímiles problemáticas. De acuerdo con lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo describir los principales hallazgos de una sistematización crítica de la literatura enfocada al estudio de la inteligencia emocional, así como su repercusión en el ámbito educativo. Se manejó una metodología mixta de modelo dominante, donde el enfoque cualitativo estuvo guiado por un protocolo de revisión sistemática cualitativa. Los resultados se muestran a partir de las categorías y códigos emergentes, mientras que la discusión de los principales hallazgos es expuesta a partir de la lógica histórica y evolutiva, al igual que las líneas base para la conducción de nuevos estudios. De esta manera, se evidencia que la inteligencia emocional juega un papel fundamental en los contextos educativos, pues contribuye favorablemente al desarrollo integral de estudiantes y profesores.

Palabras clave: ámbito educativo, aprendizaje, educación superior, inteligencia emocional.

Lilian del Carmen López

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
lilianl@upnfm.edu.hn
<https://orcid.org/0000-0002-3645-4659>
Honduras

Doris Haydeé Vásquez

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
dvasquez@upnfm.edu.hn
<https://orcid.org/0009-0001-0667-0211>
Honduras

Norma Lilians Rivera Castillo

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
nrivera@upnfm.edu.hn
<https://orcid.org/0009-0003-9527-6797>
Honduras.

Abstract

Emotional intelligence is considered a very important factor, which has a direct influence on the social and psychological well-being of both students and teachers. It makes it easier for educational agents to assimilate, understand and adapt to the characteristics of their environment, while contributing to appropriate decision-making in the face of dissimilar problems. Accordingly, the present study aimed to describe the main findings of a critical systematization of the literature focused on the study of emotional intelligence, as well as its repercussion in the educational field. A dominant model mixed methodology was used, where the qualitative approach was guided by a qualitative systematic review protocol. The results are shown based on the emerging categories and codes, while the discussion of the main findings is exposed based on historical and evolutionary logic, as well as the baselines for conducting new studies. In this way, it is evident that emotional intelligence plays a fundamental role in educational contexts, since it contributes favorably to the integral development of students and teachers.

Keywords: educational field, emotional intelligence, higher education, learning.

Resumo

A inteligência emocional é considerada um fator muito importante, que tem influência direta no bem-estar social e psicológico de alunos e professores. Facilita aos agentes educativos a assimilação, compreensão e adaptação às características do seu meio, ao mesmo tempo que contribui para a tomada de decisões adequadas face a problemas díspares. De acordo com o exposto, o presente estudo teve como objetivo descrever os principais achados de uma sistematização crítica da literatura voltada para o estudo da inteligência emocional, bem como sua repercussão no campo educacional. Foi utilizada uma metodologia mista de modelo dominante, onde a abordagem qualitativa foi guiada por um protocolo de revisão sistemática qualitativa. Os resultados são apresentados com base nas categorias e códigos emergentes, enquanto a discussão dos principais achados é exposta com base na lógica histórica e evolutiva, bem como as linhas de base para a realização de novos estudos. Dessa forma, fica evidente que a inteligência emocional desempenha um papel fundamental nos contextos educacionais, pois contribui favoravelmente para o desenvolvimento integral de alunos e professores.

Palavras-chave: aprendizagem, área educacional, ensino superior, inteligência emocional.

Introducción y antecedentes

Tanto en las relaciones como en las interacciones que mantienen las personas en su vida diaria, en estas debe primar la inteligencia emocional (IE), puesto que es gracias a ella que puede lograrse un entendimiento favorable entre las partes implicadas. El empleo de la IE en las relaciones con las demás personas se va consolidando mediante el desarrollo de una comunicación de respeto y el desarrollo de la experiencia propia, así como en la ayuda hacia los otros y a sí mismo. Debido a esto, la capacidad intelectual emocional comenzó a ser tenida mucho más en cuenta por su importancia en cuanto a factores vinculados con la esfera emotiva y la capacidad para empatizar con otras personas con el fin de establecer relaciones sociales o conocer los sentimientos propios y utilizarlos de manera efectiva (Pincay-Aguilar *et al.*, 2018).

El ser humano inteligente ha sido uno de los ideales que por mucho tiempo la sociedad ha buscado y perseguido, de manera constante y perspicaz. Si bien es cierto que la escuela, como institución educativa, ha considerado que los estudiantes pueden ser denominados como inteligentes al dominar diversas áreas del currículo, también es cierto que con el paso del tiempo se ha reconocido que las personas inteligentes pueden ser detectadas a través del porcentaje que brinda su coeficiente intelectual, el cual es obtenido por medio de los test de inteligencia.

Hoy en día, los marcadores de calificaciones numéricas no representan un indicador ideal de éxito o de un correcto desarrollo personal. De esta manera, es común observar cómo los factores emocionales, sociales, así como afectivos, poseen un papel determinante en cuanto a la relación y el desarrollo de variadas competencias personales; por lo que trabajar de manera sistemática en la potenciación de estos se convierte en un reto a alcanzar. Actualmente, es sabido que tanto los sentimientos como las emociones forman parte de nuestras vidas. Por lo tanto, es de esperar que los estudiantes asimilen mucho mejor los conocimientos cuando están motivados (Valenzuela-Santoyo y Portillo-Peñuelas, 2018; Jaramillo Valencia *et al.*, 2019; Rodríguez Torres, 2022a).

Diversos autores han abordado la importancia que posee la inteligencia emocional en el contexto educativo, entre los que destacan: Jaime Buriticá (2021), Herrero-Diz *et al.*

(2021), Ortiz y García (2021), Quintero Barco (2022), Martínez-Mariín y Martínez (2022), Mora Miranda *et al.* (2022), Rodríguez Torres (2022b), Díaz Martínez *et al.* (2023), Monzón Pinglo *et al.* (2023), Noroña González *et al.* (2023), Mora Pontiluis *et al.* (2023), Pérez-Gamboa *et al.* (2023a, 2023b), Gonzales Tito *et al.* (2023), Rodríguez Torres *et al.* (2023a, 2023b) y Romero Torres y Gamero De La Espriella (2023). Estos autores han manifestado que la IE, en la actualidad, tiene un impacto determinante en la esfera educativa, pues los estilos de aprendizaje se encuentran sujetos a aspectos emocionales, debido a que se ha demostrado que los educandos se apropian de los conocimientos de una forma mucho más eficiente y eficaz cuando elementos como la motivación están latentes en sus vidas.

Así, Machorro-Cabello y Váldez Fuentes (2019) han manifestado que el tema de la IE, así como su relevancia en el ámbito educativo, ha sido mucho más notable en la última década, y una de las causas fundamentales se debe a que cuando el estudiante realiza cualquier actividad, este desarrolla sus emociones. A causa de lo anterior, la IE ha ganado un lugar predilecto en el centro de atención de diversos investigadores, puesto que es considerada un elemento a tener en cuenta, tanto en el desarrollo general de alumnos como profesores.

En relación con las afirmaciones anteriores, es pertinente esclarecer que el propósito fundamental de los profesores debe estar dirigido a la promoción del aprendizaje de los estudiantes, considerando la importancia del factor emotivo en los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje; puesto que son las emociones del educando y educador las que interactúan cada clase. Por lo tanto, si los profesores son capaces de promover emociones favorables como el respeto, la solidaridad, entre otras, entonces es muy probable que se logre generar un ambiente próspero y ventajoso para estudiantes, lo que favorecerá al desarrollo de un clima educativo agradable, que contribuya al desarrollo general integral, tanto de educandos como de profesores (Fierro-Suero *et al.*, 2019; Hurtado Tiza *et al.*, 2023; Morales Armas *et al.*, 2023; Rodríguez Torres *et al.*, 2022; Ramírez Moncada *et al.*, 2023). De ahí que, el presente estudio se propuso como objetivo describir los principales hallazgos de una sistematización crítica de la literatura enfocada al estudio de la IE, así como su repercusión en el ámbito educativo.

Metodología

La revisión sistemática cualitativa ha ganado en espacio en el ámbito investigativo la última década, pues, a diferencia de las revisiones sistemáticas cuantitativas, estas se orientan a una mejor comprensión de los tópicos (Butler *et al.*, 2016). Sin embargo, en el área educativa su importancia aún no es del todo reconocida (Zawacki-Richter *et al.*, 2020), de ahí la importancia de un adecuado protocolo en su realización.

El propósito de esta revisión fue establecer las bases necesarias para un estudio de teoría sobre las principales líneas de desarrollo de la IE en el ámbito educativo. En tal sentido, se utilizó un estándar previo, con una delimitación a priori de 20 unidades para el posterior análisis temático, a partir del corpus cimentado con anterioridad de este texto (Pérez Gamboa *et al.*, 2021).

Con base en esta determinación, se decidió un enfoque dividido en dos etapas o periodos de análisis: i) 2010-2018 y ii) 2019-2023, lo cual facilitó la exploración de las principales líneas temáticas en cada etapa, su proyección y la identificación de las líneas a desarrollar en el futuro. De acuerdo con el orden de garantizar la calidad de la muestra, se utilizó un criterio de inclusión general, por lo que la estrategia de selección de los artículos solo se ejecutó en la base de datos Scopus.

El diseño estuvo guiado por una adaptación del sistema PICO —*Participants, phenomenon of Interest and Context*— (Lockwood *et al.*, 2015). Esta adaptación permitió explorar diversos estudios, con un enfoque descriptivo basado en el fenómeno y no en los componentes puntuales. Por tanto, se buscó la identificación, selección y análisis de estudios relevantes relacionados con la IE en contextos educativos.

La identificación se produjo a partir del uso de las palabras clave, procedimiento ampliamente recomendado en los estudios de revisión de la literatura (Amsrud *et al.*, 2019; Snyder, 2019). La selección se produjo a través de dos criterios.

- Resultados relevantes: se evaluó el enfoque de la investigación (cuali, cuanti, mixto), su naturaleza (empírica, revisión, reflexión) y sus resultados (recomendaciones y aportes al campo).
- Importancia de la IE en el sistema categorial.

Como consecuencia, la muestra final fue de naturaleza intencional y estuvo condicionada por los intereses del equipo de investigación. En todo momento, se contrastó el proceder con la aportación de cada artículo a la respuesta de las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuáles han sido las principales tendencias en el estudio de la IE?
- ¿Cuáles son las principales líneas de desarrollo futuro identificadas en la literatura?

El análisis de los resultados se produjo a partir de la síntesis temática, para lo cual se trabajó mediante la codificación de la información relevante, la organización de estos códigos y su descripción. Este procedimiento culminó con la interpretación de los resultados, para lo cual se empleó el procedimiento analítico propuesto por Amsrud *et al.* (2019), pues favoreció la construcción de la síntesis temática.

Resultados

Como se mencionó previamente, el estudio se condujo a través de la aplicación de una estrategia de investigación para la sistematización crítica, mediante la síntesis temática en función de dos periodos temporales. Su objetivo fue lograr una presentación más clara, por lo que se decidió la presentación de los principales resultados en función de esta división temporal.

Grupo 1 (2010-2018). La IE como variable, factor o predictor y sus relaciones con otras categorías

En este grupo se identificaron un total de 46 artículos, considerados como relevantes inicialmente (N=46), de los cuales se seleccionó una muestra de 10 en atención al protocolo diseñado. La muestra quedó distribuida en estudios de revisión sistemática (n=6) y metaanálisis (n=1).

Los principales resultados obtenidos apuntaron a que la IE, aunque se considera como una categoría de suma importancia, no constituyó el principal objeto de investigación de los estudios revisados, sino una categoría moduladora. El estudio de la IE como un factor asociado fue el principal enfoque identificado.

Las muestras estuvieron conformadas principalmente por alumnos y profesores, y se apreció una distribución variada en cuanto a los niveles educativos. Debido al predominio de las revisiones sistemáticas de la literatura, el tamaño muestral fue de decenas de miles, solo el metaanálisis ocupó una muestra considerable ($n=10\ 292$). De igual manera, se apreció una ampliada perspectiva temporal, pues los estudios revisados cubrieron un periodo de 22 años (1995-2017).

Los estudios revisados no solo arrojaron resultados importantes, sino que permitieron la identificación de diversas recomendaciones que, a juicio del equipo de investigación, mantienen su vigencia. La recomendación más frecuente fue la continuidad de los estudios, hecho que resultó significativo, pues en la discusión de los resultados se mencionó en varias ocasiones la alta frecuencia de publicación y de aparición de la categoría y el volumen de información. Por lo tanto, se asume que es preciso profundizar en temáticas específicas.

Otras recomendaciones estuvieron dirigidas a las relaciones entre las categorías, fundamentalmente de causalidad; la no dependencia del autor-reportes, el aumento de los estudios mixtos y las descripciones cualitativas basadas en diseños más avanzados; así como la necesidad de emplear diseños longitudinales ante el predominio de los cortes transeccionales.

En general, se pudo identificar un importante vacío de investigaciones cualitativas con diseños complejos y la pérdida de las esencias humanas dentro de los análisis cuantitativos. A partir de los análisis realizados, el equipo de investigación recupera la recomendación de potenciar estudios mixtos y adiciona la consideración de estudios con enfoque holístico. Esta decisión se debe a que predominaron los estudios a muestras o fenómenos puntuales, pero sin una consideración amplia o profunda de los contextos, las dimensiones y los agentes implicados, lo cual se considera fundamental a fin de lograr una mejor comprensión de la IE, como una de las categorías de estudio en las Ciencias de la Educación.

Tabla 1. Descripción de los estudios analizados, su enfoque, diseño y aportes.

The impact of mindfulness on the wellbeing and performance of educators: A systematic review of the empirical literature (Lomas *et al.*, 2017).

Enfoque de la IE

La IE como factor protector, *mindfulness* como proceso promotor. Se asocia a satisfacción vital, bienestar psicológico, desempeño.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Artículos n= 19; personas n=1981.

Resultados y recomendaciones

Se asocia el *mindfulness* a resultados positivos en las intervenciones.
La IE es un factor protector ante la ansiedad, la depresión y el *burnout*.
Se recomienda elevar la calidad de los estudios y controles randomizados.

The differential effects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions (Song *et al.*, 2010).

Enfoque de la IE

Se explora la relación entre IE y dimensiones tradicionalmente concebidas de la inteligencia. Se estudia la relación entre IE y habilidades mentales generales (GMA) en función de la predicción del desempeño académico.

Elementos del diseño

Estudio empírico. Se emplearon dos muestras de estudiantes universitarios.

Resultados y recomendaciones

Ambas categorías tienen su valor predictivo único, pero GMA es un mejor predictor.
La IE es mejor predictor de la calidad de las relaciones entre pares.
Se recomienda revisar las bases teóricas de las futuras investigaciones.

The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review (Honicke & Broadbent, 2016).

Enfoque de la IE

La IE como un factor más en la regulación. No constituye una categoría principal, pero es relevante el enfoque mediador entre autoeficacia percibida y rendimiento académico.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática (n=59). Se revisa un periodo de 12 años (2003-2015). Comprende estudios longitudinales.

Resultados y recomendaciones

La IE es identificada como un factor más que se asocia a otros, como la orientación a metas, las estrategias de aprendizaje y afrontamiento, y el desarrollo motivacional. Recomiendan estudios posteriores y la búsqueda de relaciones causales entre estos factores.

Continúa...

Emotional intelligence and job performance: A study among Malaysian Teachers (Mohamad & Jais, 2016)

Enfoque de la IE

La IE como un factor moderador del desempeño profesional de los profesores.

Elementos del diseño

Estudio empírico. Se estudió una muestra de 212 profesores de 6 escuelas secundarias.

Resultados y recomendaciones

Afirman la existencia de un vacío en el campo. Se identificó una correlación significativa entre IE y desempeño profesional.

Proponen que la IE forme parte de los programas de superación del profesorado y se estudie desde el campo de la administración educativa.

A systematic review of placement-related attrition in nurse education (Eick *et al.*, 2012).

Enfoque de la IE

La IE constituye un factor o variable componente, no una categoría principal. Se reconoce su valor moderador entre afrontamiento y desgaste

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática basado en un sistema de evaluación de calidad. Revisión mixta en el periodo 1995-2011.

Resultados y recomendaciones

Se considera el desgaste como un fenómeno causado por múltiples factores y los dividen en externos y los atributos de los estudiantes.

La IE podría contribuir a un mejor afrontamiento y debería ser parte de programas de educación médica.

Trait emotional intelligence and its links to university performance: An examination (Sanchez-Ruiz *et al.*, 2013).

Enfoque de la IE

La IE como rasgo de la personalidad. Se estudia en su asociación con el desempeño académico. Se conceptualiza la IE como un factor separado en la regulación. Se estudia la IE como rasgo que se desarrolla diferenciadamente en las distintas carreras.

Elementos del diseño

Estudio empírico. Se estudió una muestra de estudiantes universitarios (n=323; n mujeres=113; n hombres =210).

Resultados y recomendaciones

Los datos sugieren que la IE es un buen predictor del desempeño académico, por encima incluso de otros rasgos y de las habilidades cognitivas.

Se identifican diferencias entre las diferentes carreras.

Se proponen pautas para el estudio de la IE como un rasgo.

Continúa...

A review of empathy, its importance, and its teaching in surgical training (Han & Pappas, 2018).

Enfoque de la IE

La IE como un factor asociado a la empatía y un moderador de la comunicación e interacciones del futuro cirujano.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática basado en la búsqueda por palabras claves en PubMed.

Resultados y recomendaciones

Resalta la disminución de la empatía a lo largo de la educación médica del cirujano. Sugiere que la falta de entrenamiento y la naturaleza de una profesión puede disminuir o afectar la IE.

Se recomienda incorporar la IE al entrenamiento médico a través de juegos de roles.

Emotional intelligence and psychological maladjustment in adolescence: A systematic review (Resurrección *et al.*, 2014).

Enfoque de la IE

La IE en relación al desajuste adaptativo en la adolescencia.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática.

Criterio de inclusión: estudios que encontraron una asociación negativa entre IE y otros factores (n=32).

Resultados y recomendaciones

Los resultados sugieren que a una mejor IE, mejores son las estrategias de afrontamiento, así como una disminución en el abuso de sustancias.

En cambio, una IE disminuida se asocia con la prevalencia de problemas salud mental (ansiedad-depresión), fundamentalmente, así como dificultades para la internalización.

The relationship of trait emotional intelligence with academic performance: A meta-analytic review (Perera & DiGiacomo, 2013)

Enfoque de la IE

La IE como un moderador del desempeño académico, pero se cuestiona la validez de su establecimiento como un rasgo predictor.

Elementos del diseño

Estudio de metaanálisis. Setenta y cuatro tamaños de efecto se extrajeron de 48 muestras independientes, con un tamaño de muestra acumulado de diez mil doscientos noventa y dos (10 292).

Resultados y recomendaciones

Se sugiere reevaluar las bases teóricas, una exploración profunda del valor predictor de la IE como rasgo, en cuando al desempeño académico.

Plantean que, aunque los resultados son favorables, la IE no debería ser asociada al desempeño académico (contrario a la literatura dominante del periodo).

Emotional intelligence and teacher burnout: A systematic review (Mérida-López & Extremera, 2017)

Enfoque de la IE

Se estudia la asociación entre IE y *burnout* en profesores.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Se utilizó un sistema de calidad (n=13) y por bases de datos (Medline, PSYCinfo, Scopus).

Resultados y recomendaciones

Se identifican una sólida relación entre IE y *burnout*, pero se revela que esta no es lineal e implica diversos mecanismos que regulan o afectan su polaridad (- o +). Se recomienda profundizar.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis integrador develó que en este periodo (2010-2018) la IE era principalmente concebida como un factor interviniente en procesos o modificador de determinadas variables (desempeño, afrontamiento y similares). Este enfoque resulta muy útil para estudios con grandes poblaciones y tamaños muestrales, igualmente, contribuye a la toma de decisiones.

Sin embargo, se valora que los aportes de este enfoque a la atención de la IE, como una categoría por sí misma, pueden ser limitados. En cambio, se aprecia que en este periodo no se valoró con tanta frecuencia la promoción del bienestar a través del fortalecimiento de la IE.

Grupo 2 (2019-2023).

La IE, categorías emergentes y líneas tradicionales

En este grupo se identificaron un total de 46 artículos, de los cuales se eliminó un grupo por estar referidos a problemáticas propias del contexto pandémico (n=26). Los restantes 20 artículos fueron examinados en función de los propósitos de la investigación y se ponderaron para la conformación de la muestra final (n=20), aquellos que le brindaran mayor im-

portancia o centralidad a la categoría IE. La muestra quedó conformada por estudios empíricos (n=6) y revisiones sistemáticas (n=4).

Los principales resultados obtenidos sugirieron que, dentro de la muestra estudiada, la visión de la IE como un factor, rasgo o variable más en esquemas predeterminados, es sustituido parcialmente por un interés más específico y centrado en la IE. En ese sentido, es preciso afirmar que los estudios se dedican del todo a la IE en muestras específicas, pero sí hay un mayor grado de centralidad, la categoría adquirió mayor relevancia para los investigadores.

Esta última aseveración se extrajo de la jerarquía teórica otorgadas a la IE, que se expresó en la importancia percibida en las relaciones con otras variables, así como en los resultados empíricos obtenidos. Este movimiento pudo estar asociado a la mayor relevancia que se apreció en el ámbito internacional con respecto a los estudios de salud mental, la prevalencia de enfermedades mentales y médicas asociadas a la ansiedad y la depresión, entre otras.

Aunque los estudios revisados se condujeron primariamente en ambientes educativos o sus fines educativos fueron declarados, la IE permanece permeada en su concepción por los aspectos clínicos y biomédicos. De igual manera, aunque se identificó un estudio cualitativo y una recomendación para la implementación de estudios mixtos avanzados, permaneció la tendencia positivista y el estudio de grandes muestras.

Sin embargo, es vital destacar que, a pesar de estas limitaciones, se aprecia un movimiento en cuanto a las principales tendencias, así como una mayor claridad en cuanto a las posibles líneas de investigación, que podrían emerger en esta década con mayor fuerza.

Tabla 2. Descripción de los estudios analizados, su enfoque, diseño y aportes.

Adolescents' problematic internet and smartphone use is related to suicide ideation: Does emotional intelligence make a difference? (Arrivillaga *et al.*, 2020).

Enfoque de la IE

La IE como moderador de la ideación suicida y el uso problemáticos de los dispositivos tecnológicos y las plataformas virtuales.

Elementos del diseño

Estudio empírico. Muestra grande (n= 2196; n hombres= 1008; n mujeres= 1188)

Resultados y recomendaciones

Los resultados muestran una relación negativa entre IE y ambas categorías. Igualmente, se encontró que altos valores de IE podría disminuir el riesgo y las consecuencias del uso problemático de internet y los smartphones, así como disminuir los riesgos de ideación suicida. Se concluye que la IE es un factor protector y su atención podría reducir la sintomatología asociada a ambas categorías.

Gendered emotion management and teacher outcomes in secondary school teaching: A review (Olson *et al.*, 2019).

Enfoque de la IE

La IE como un rasgo diferenciado por género y que se expresa en un manejo de emociones singular.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Periodo de 38 años (1979–2017). Se analizan las debilidades de los autores, reportes y del sistema de archivado.

Resultados y recomendaciones

Los resultados sugieren que los sujetos femeninos, debido a un procesamiento emocional más complejo, podrían experimentar con mayor frecuencia agotamiento emocional y emociones no placenteras. En cambio, los hombres tienden a estrategias más superficiales, pero que podrían ser más eficientes. Se recomiendan diseños más complejos con estudios cualitativos más avanzados.

The impact of emotional intelligence on depression among international students studying in China: The mediating effect of acculturative stress (Gebregergis *et al.*, 2020).

Enfoque de la IE

Se reconoce a la IE como un recurso psicológico que actúa como factor protector y favorece la adaptación positiva y limita sintomatología patológica. Se enfoca al estudio de la IE como un recurso psicológico culturalmente mediado.

Elementos del diseño

Estudio empírico con muestreo por reclutamiento (n=506) en siete universidades chinas (Wuhan). Se emplearon tres cuestionarios de autor reporte.

Resultados y recomendaciones

Altas puntuaciones de IE indicaron mejores posibilidades ante la socialización terciaria, la aculturación y el estrés percibido, lo que se revierte en menor prevalencia de sintomatología depresiva.

Continúa...

Incorporating culturally responsive pedagogy within social-emotional learning interventions in urban schools: An international systematic review (McCallops *et al.*, 2019).

Enfoque de la IE

La IE es abordada como un proceso susceptible de desarrollar a través de intervenciones, por lo que la IE sería resultado de un aprendizaje socioemocional.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Periodo de diez años con una muestra de 51 estudios y un alcance internacional.

Resultados y recomendaciones

Los resultados muestran un vacío en la exploración de los efectos de estas intervenciones. Se destaca la importancia del papel de los profesores. Amplia variedad de agentes liderando estos estudios (orientadores, staff instituciones, psicólogos o médicos especialistas). Se reconoce el predominio del enfoque clínico y biomédico, pero se enfatiza en los aspectos pedagógicos del aprendizaje socioemocional.

Evaluating and exploring variations in surgical resident emotional intelligence and burnout (Beierle *et al.*, 2019).

Enfoque de la IE

La IE se entiende como una capacidad, la cual puede estar asociada a una respuesta positiva ante situaciones negativas. Se entiende que la IE podría ser un contenido de la educación médica.

Elementos del diseño

Estudio empírico. Diseño transeccional en tres cortes. Se estudió una muestra de 86 autores-reportes, con solo 15 estudiantes completando los tres autores-reportes posibles.

Resultados y recomendaciones

Se identificó una correlación fuerte entre cambios en las metas y puntajes de la IE. Se apreció una alta frecuencia en respuesta negativas asociadas a desempeño, despersonalización y logros, lo cual significó agotamiento emocional de severo a moderado.

School disconnectedness and adolescent internet addiction: Mediation by self-esteem and moderation by emotional intelligence (Peng *et al.*, 2019).

Enfoque de la IE

La IE como moderador de la desconexión escolar (vinculo escolar bajo). Producto de la adicción a internet. La IE como variable asociada a la autoestima.

Elementos del diseño

Estudio empírico con muestra grande (n=2758). Estudio basado en cuestionarios anónimos.

Resultados y recomendaciones

Se encontró una relación positiva entre la desconexión escolar y la adicción a internet. La IE resultó ser el elemento regulador de las tres categorías restantes en estudio, mientras que la autoestima resulta un mediador parcial. Se recomiendan estudios holísticos y comprensivos.

Continúa...

The role of emotional intelligence in student-supervisor relationships: Implications on the psychological safety of doctoral students (Gunasekera *et al.*, 2021).

Enfoque de la IE

La IE es apreciada como una cualidad reguladora de la seguridad psicológica.

Elementos del diseño

Estudio cualitativo con enfoque narrativo y autoetnográfico.

Participantes claves: dos candidatas a doctoras y su supervisor.

Temporalidad de tres años.

Resultados y recomendaciones

Se resalta la importancia de la IE en los logros colectivos y como factor moderador en procesos orientados a logros en periodos extensos.

Serious games to improve social and emotional intelligence in children with autism (Hassan *et al.*, 2021).

Enfoque de la IE

La IE es entendida como una cualidad que puede ser modificable a través de juegos.

La IE se asocia a habilidades sociales, de reconocimiento de emociones entre otros y en uno mismo, así como moderador de las interacciones de niños diagnosticados en el espectro autista.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Se evalúa el diseño de 40 juegos a través de 19 años (2000-2019) en comparación con un marco teórico construido.

Resultados y recomendaciones

Los resultados muestran que la IE puede ser promovida, educada y evaluada a través de diseño educativos y clínicos.

Does emotional intelligence contribute to quality of strategic decisions? The mediating role of open innovation (Alzoubi & Aziz, 2021).

Enfoque de la IE

Se estudia la relación de la IE con las decisiones estratégicas de altos directivos de empresas en el marco de la innovación.

Elementos del diseño

Estudio empírico basado en el uso de cuestionarios. Muestra de 213 cuestionarios.

Resultados y recomendaciones

Hay una relación directa y positiva entre la IE de los directivos y la calidad de las decisiones estratégicas.

La IE podría ser un valor añadido para decisores en la interpretación de los contextos y su traducción a decisiones y elaboración de políticas.

Continúa...

A literature review of emotional intelligence and nursing education (Dugué *et al.*, 2021).

Enfoque de la IE

Se estudia el estado del arte en materia de IE en la educación de enfermería.
La IE se aprecia como un contenido de la formación en enfermería.

Elementos del diseño

Estudio de revisión sistemática. Se examina un periodo de 14 años (2007-2014) mediante el sistema PRISMA para el diseño del protocolo.

Se seleccionaron 57 artículos de diferentes bases de datos (Cairn; PubMed; Science Direct; Wiley online library).

Resultados y recomendaciones

Los resultados arrojaron cuatro tópicos: IE y desempeño, IE y salud mental y física, IE y relaciones sociales, IE y programas de formación.

Se produce una síntesis temática y se recomienda incluir la IE en los programas de enfermería.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis integrador reveló una mayor preocupación por los aspectos sociales de la IE, su aprendizaje e incorporación a alternativas y programas. Como ya se señaló, el predominio del enfoque clínico se mantuvo, pero las implicaciones psico-sociales de incorporar la IE al *framework* en procesos como el diseño curricular o la dirección estratégica aparecen señaladas como positivas.

Discusión

Las principales limitaciones de este estudio son de carácter metodológico, pues están dadas por su muestreo intencional. Aunque la revisión crítica con sistema PICO constituye una útil herramienta para la construcción de síntesis temáticas, estas están limitadas por el tamaño de la muestra y ofrecen una construcción ontológica (Lockwood *et al.*, 2015). Esta puede ser especialmente ventajosa para los investigadores de campos específicos o interesados en fenómenos puntuales, pero los resultados no deben ser generalizados.

En el estudio conducido, la toma de decisiones se realiza con base en un aspecto clave, debido a que este tipo de estudios favorece la construcción de un marco referencial para futuras investigaciones (Snyder, 2019). En ese sentido, los análisis rea-

lizados permiten identificar códigos emergentes y categorías que serán procesadas posteriormente para la generación de una teoría fundamentada, así como para la elaboración de las líneas temáticas que se ofrecen a continuación.

- La inteligencia emocional como parte de los contenidos de programas psicoeducativos, pedagógicos y otras iniciativas.
- La IE como objetivo de los currículos y los currículos de orientación.
- La IE como variable multidimensional y la atención a su doble naturaleza de proceso y estado.
- El estudio de la relación entre IE y los procesos y estructuras psicodinámicas (visión de mundo, sentido de la vida, resiliencia).
- Estudios sobre la IE en poblaciones específicas con enfoque integral del diagnóstico a la intervención.
- IE, consciencia y nuevas cosmovisiones con alcance intergeneracional (enfoques críticos, woke, enfoque de género).
- La IE de los diferentes agentes educativos y su impacto en los procesos de la institución.

Conclusiones

En la actualidad, el estudio de la inteligencia emocional en el ámbito educativo resulta una necesidad imperante, puesto que, y debido a los acelerados cambios y transformaciones que tienen lugar en la sociedad actual, cada vez es más común observar cómo los elementos sociopsicológicos ganan más espacio en la vida de las personas. De esta manera, se debe prestar especial atención al desarrollo emocional de estudiantes y profesores, para así lograr un desarrollo común e integral en estos, lo que favorecerá su bienestar social de manera general. En este contexto, el estudio evidencia que la IE ha sido una categoría estudiada desde hace varios años; no obstante, tanto su enfoque como tratamiento ha variado, mostrando que, en ocasiones, la balanza se ha inclinado más hacia aspectos sociales, mientras que, en otros momentos, han pesado mucho más los aspectos clínicos y psicológicos. Asimismo, los principales resultados muestran que la IE, aunque se considera

como una categoría elemental, no constituye el principal objeto de investigación de los estudios revisados, puesto que es vista como una categoría moduladora. Igualmente, a partir de los análisis realizados, el equipo de investigación manifiesta que se deben potenciar estudios mixtos y, a su vez, adiciona la consideración de emprender estudios con un enfoque holístico, debido a la importancia que tienen estos estudios con relación al objeto de estudio en cuestión.

Bibliografía

- Alzoubi, H. M., & Aziz, R. (2021). Does emotional intelligence contribute to quality of strategic decisions? The mediating role of open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), 130. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020130>
- Amsrud, K. E., Lyberg, A., & Severinsson, E. (2019). Development of resilience in nursing students: A systematic qualitative review and thematic synthesis. *Nurse Education in Practice*, 41, 102621. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.102621>
- Arrivillaga, C., Rey, L., & Extremera, N. (2020). Adolescents' problematic internet and smartphone use is related to suicide ideation: Does emotional intelligence make a difference? *Computers in Human Behavior*, 110, 106375. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106375>
- Beierle, S. P., Kirkpatrick, B. A., Heidel, R. E., Russ, A., Ramshaw, B., McCallum, R. S., & Lewis, J. M. (2019). Evaluating and exploring variations in surgical resident emotional intelligence and burnout. *Journal of Surgical Education*, 76(3), 628-636. <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2018.11.004>
- Butler, A., Hall, H., & Copnell, B. (2016). A guide to writing a qualitative systematic review protocol to enhance evidence-based practice in nursing and health care. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 13(3), 241-249. <https://doi.org/10.1111/wvn.12134>
- Díaz Martínez, J. A., Hernández Morales, A. y Rodríguez Torres, E. (2023). La estrategia de lengua materna: una prioridad del proceso de formación inicial del profesional. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 11(1), 48-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8021148>

- Dugué, M., Sirost, O., & Dosseville, F. (2021). A literature review of emotional intelligence and nursing education. *Nurse Education in Practice*, *54*, 103124. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103124>
- Eick, S. A., Williamson, G. R., & Heath, V. (2012). A systematic review of placement-related attrition in nurse education. *International Journal of Nursing Studies*, *49*(10), 1299-1309. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.12.004>
- Fierro-Suero, S., Almagro, B. J. y Sáenz-López Buñuel, P. (2019). Necesidades psicológicas, motivación e inteligencia emocional en Educación Física. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, *22*(2), 167-186. <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.22.2.345241>
- Gebregergis, W. T., Huang, F., & Hong, J. (2020). The impact of emotional intelligence on depression among international students studying in China: The mediating effect of acculturative stress. *International Journal of Intercultural Relations*, *79*, 82-93. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.008>
- Gonzales Tito, Y. M., Quintanilla López, L. N., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). Metaverse and education: a complex space for the next educational revolution. *Metaverse Basic and Applied Research*, *2*, 1-10. <https://doi.org/10.56294/mr202356>
- Gunasekera, G., Liyanagamage, N., & Fernando, M. (2021). The role of emotional intelligence in student-supervisor relationships: Implications on the psychological safety of doctoral students. *The International Journal of Management Education*, *19*(2), 100491. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100491>
- Han, J. L., & Pappas, T. N. (2018). A review of empathy, its importance, and its teaching in surgical training. *Journal of Surgical Education*, *75*(1), 88-94. <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2017.06.035>
- Hassan, A., Pinkwart, N., & Shafi, M. (2021). Serious games to improve social and emotional intelligence in children with autism. *Entertainment Computing*, *38*, 100417. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100417>
- Herrero-Diz, P., Conde-Jiménez, J., & Reyes-de-Cózar, S. (2021). Spanish adolescents and fake news: level of awareness and credibility of information. *Culture and Education*, *33*(1), 1-27. <https://doi.org/10.1080/11356405.2020.1859739>

- Honick, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. *Educational Research Review, 17*, 63-84. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.11.002>
- Hurtado Tiza, D. R., Dávila Cisneros, J. D., Bustamante Hoces, W., Muñoz Murillo, J. P., Surichaqui Gutiérrez, M., Gutiérrez Gayoso, G., Rosado Chávez, C. A., Dustin Douglas, T. A., Surichaqui Gutiérrez, F., Jaramillo Saavedra, E. A., & Martel Carranza, C. P. (2023). Analysis of artificial intelligence adaptation in students of Kurdish Universities. *Kurdish Studies, 11*(1), 68-80. <https://doi.org/10.58262/ks.v11i1.1005>
- Jaime Buriticá, L. J. (2021). Fundamentación teórica e importancia de la inteligencia emocional en la práctica educativa. *EDUCA, 2*(1), 57-70. <https://www.revistas-historico.upel.edu.ve/index.php/EDUCA/article/download/9555/6032>
- Jaramillo Valencia, B., Borja Perlaza, A. M. y Ríos Ortiz, D. (2019). Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. *Pensamiento Americano, 12*(24), 69-78. <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.311>
- Lockwood, C., Munn, Z., & Porritt, K. (2015). Qualitative research synthesis methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. *JBI Evidence Implementation, 13*(3), 179-187. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000062>
- Lomas, T., Medina, J. C., Iltzan, I., Rupprecht, S., & Eiroa-Orosa, F. J. (2017). The impact of mindfulness on the wellbeing and performance of educators: A systematic review of the empirical literature. *Teaching and Teacher Education, 61*, 132-141. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.008>
- Machorro-Cabello, M. Á. y Váldez Fuentes, V. (2019). La educación emocional como factor para potenciar el aprendizaje significativo. *Vida Científica. Boletín Científico de la Escuela Preparatoria, 7*(14), 18-22. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/4180>
- Martínez-Marín, M. D., & Martínez, C. (2022). Exploring subjective well-being through gender and emotional intelligence. A mediational model. *Studies in Psychology, 43*(2), 358-388. <https://doi.org/10.1080/02109395.2022.2056801>

- McCallops, K., Barnes, T. N., Berte, I., Fenniman, J., Jones, I., Navon, R., & Nelson, M. (2019). Incorporating culturally responsive pedagogy within social-emotional learning interventions in urban schools: An international systematic review. *International Journal of Educational Research*, 94, 11-28. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.007>
- Mérida-López, S., & Extremera, N. (2017). Emotional intelligence and teacher burnout: A systematic review. *International Journal of Educational Research*, 85, 121-130. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.07.006>
- Mohamad, M., & Jais, J. (2016). Emotional intelligence and job performance: A study among Malaysian Teachers. *Procedia Economics and Finance*, 35, 674-682. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00083-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00083-6)
- Monzón Pinglo, L. A., Dávila Cisneros, J. D., Rodríguez Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). La resiliencia en el contexto universitario, un estudio mixto exploratorio. *Pensamiento Americano*, 16(31), 1-15. <https://doi.org/10.21803/penamer.16.31.636>
- Mora Miranda, N., Martínez-Otero Pérez, V., Santander Trigo, S. y Gaeta González, M. L. (2022). Inteligencia emocional en la formación del profesorado de educación infantil y primaria. *Perspectiva Educacional*, 61(1), 53-77. <https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.61-Iss.1-Art.1234>
- Mora Pontiluis, D. J., Muñoz Estrada, E. S. y Mora Atencio, E. J. (2023). Aplicación del proyecto pedagógico de aula “Gestores de convivencia y paz” como estrategia para la formación de la cultura de la paz en los niños en el departamento de La Guajira. *Región Científica*, 2(1), 202355. <https://doi.org/10.58763/rc202355>
- Morales Armas, O., Romay Sosa, Y. y Rodríguez Torres, E. (2023). La exportación de la cúrcuma fresca para el desarrollo nacional de la economía cubana. *Universidad & Ciencia*, 12(2), 15-29. <https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/2486>
- Noroña González, Y., Colala Troya, A. L. y Peñate Hernández, J. I. (2023). La orientación para la proyección individual y social en la educación de jóvenes y adultos: un estudio mixto sobre los proyectos de vida. *Región Científica*, 2(2), 202389. <https://doi.org/10.58763/rc202389>

- Olson, R. E., McKenzie, J., Mills, K. A., Patulny, R., Bellocchi, A., & Caristo, F. (2019). Gendered emotion management and teacher outcomes in secondary school teaching: A review. *Teaching and Teacher Education, 80*, 128-144. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.010>
- Ortiz, F. M. y García Arango, D. A. (2021). Sistema de evaluación de proyectos integradores (sepi): análisis para su implementación en la Corporación Universitaria Americana. *InGente Americana, 1*(1), 67-71. <https://doi.org/10.21803/ingecana.1.1.414>
- Peng, W., Li, D., Li, D., Jia, J., Wang, Y., & Sun, W. (2019). School disconnectedness and adolescent internet addiction: Mediation by self-esteem and moderation by emotional intelligence. *Computers in Human Behavior, 98*, 111-121. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.011>
- Perera, H. N., & DiGiacomo, M. (2013). The relationship of trait emotional intelligence with academic performance: A meta-analytic review. *Learning and Individual Differences, 28*, 20-33. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.08.002>
- Pérez Gamboa, A. J., Echerri Garcés, D. y García Acevedo, Y. (2021). Proyecto de vida como categoría de la pedagogía de la Educación Superior: aproximaciones a una teoría fundamentada. *Transformación, 17*(3), 542-563. <http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v17n3/2077-2955-trf-17-03-542.pdf>
- Pérez Gamboa, A. J., García Acevedo, Y., García Batán, J. y Raga Aguilar, L. M. (2023a). La configuración de proyectos de vida desarrolladores: un programa para su atención psicopedagógica. *Revista Actualidades Investigativas en Educación, 23*(1), 1-35. <https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.50678>
- Pérez-Gamboa, A. J., Rodríguez-Torres, E. y Camejo-Pérez, Y. (2023b). Fundamentos de la atención psicopedagógica para la configuración del proyecto de vida en estudiantes universitarios. *Educación y Sociedad, 21*(2), 67-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7979972>
- Pincay-Aguilar, I., Candelario-Suárez, G. y Castro-Guevara, J. (2018). Inteligencia emocional en el desempeño docente. *Psicología Unemi, 2*(2), 32-40. <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/download/699/595>

- Quintero Barco, Y. A. (2022). Redes sociales: atracción y riesgo para jóvenes. *InGente Americana*, 2(2), 57-64. <https://doi.org/10.21803/ingecana.2.2.403>
- Ramírez Moncada, J., Rodríguez Torres, E. y Zamora Reyes, J. (2023). Estrategias recreativas para suplir las carencias de niños y jóvenes en situaciones de la Covid-19 en el municipio Morón (Cuba). *Región Científica*, 2(1), 202328. <https://doi.org/10.58763/rc202328>
- Resurrección, D. M., Salguero, J. M., & Ruiz-Aranda, D. (2014). Emotional intelligence and psychological maladjustment in adolescence: A systematic review. *Journal of Adolescence*, 37(4), 461-472. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.03.012>
- Rodríguez Torres, E. (2022a). Consumo audiovisual juvenil de las industrias creativas en Santa Clara, Cuba. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 5(2), 30-40. <https://doi.org/10.46954/revistages.v5i2.88>
- Rodríguez Torres, E. (2022b). El proceso de formación del liderazgo en dirigentes estudiantiles universitarios. *Opuntia Brava*, 14(3), 27-37. <https://acortar.link/Bj2Z85>
- Rodríguez Torres, E., Marichal Guevara, O. C. y Meneses Martín, Z. (2022). Teorías del liderazgo y su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 10(2), 66-79. <https://acortar.link/6o5Xyp>
- Rodríguez Torres, E., López Gómez, H. E. y Dávila Cisneros, J. D. (2023a). Importancia de los semilleros estudiantiles en las universidades, para la investigación científica. *Negonotas Docentes*, (22), 50-62. <https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/886>
- Rodríguez-Torres, E., Pérez-Gamboa, A. J. & Camejo-Pérez, Y. (2023b). Formación del liderazgo distribuido en los estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. *Atenas*, (61), e10942, 1-13. <http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/778>
- Romero Torres, M. E. y Gamero De La Espriella, P. (2023). Creación de un modelo tecno-pedagógico para el fortalecimiento de la lengua Emberá Katío mediante las costumbres ancestrales en la institución educativa el Rosario de Tierralta. *Región Científica*, 2(2), 202398. <https://doi.org/10.58763/rc202398>

- Sanchez-Ruiz, M.-J., Mavroveli, S., & Poullis, J. (2013). Trait emotional intelligence and its links to university performance: An examination. *Personality and Individual Differences*, 54(5), 658-662. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.11.013>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Song, L. J., Huang, G.-h., Peng, K. Z., Law, K. S., Wong, C.-S., & Chen, Z. (2010). The differential effects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions. *Intelligence*, 38(1), 137-143. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2009.09.003>
- Valenzuela-Santoyo, A. C. y Portillo-Peñuelas, S. A. (2018). La inteligencia emocional en educación primaria y su relación con el rendimiento académico. *Revista Electrónica Educare*, 22(3), 228-242. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-3.11>
- Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K. (eds.). (2020). *Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7>